

SPORTDAGI MAG'LUBIYATLARDAN KEYIN PSIXOLOGIK TIKLANISH MUHIM ZARURIYAT SIFATIDA

Abdullayev Akobr Shokir o'g'li

Profi universiteti o'qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744893>

Sport g'alaba va mag'lubiyatdan iborat, buni har qanday sportchi tan olmas ekan, undagi psixologik holat murakkablashaveradi. Oliy sport yutuqlarini qozonish yo'lidagi professional sportchilarning perfeksionizmi ko'p hollarda ulardagi nevroitik buzilishlarga olib boradi, inson sifatida xato qilish mumkin ekanligini anglash esa sport psixologik tayyorgarlikda qo'l keluvchi psixik qayishqoqlik ko'nikmasi bilan namoyon bo'ladi.

Har qanday sport turida mag'lubiyatdan keyin sportchi tomonidan amalga oshiriladigan aniq harakatlar algoritmi va vazifalar bo'lishi kerak, aksi holda mag'lubiyat bilan bog'liq emotsiyalar sabab sportchi o'zi o'ziga har tomonlama zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Asosiy sabab esa, mag'lubiyatdan keyin nima qilishni bilmaslikdan bo'ladi. Misol uchun shaxmat sportida xalqaro toifadagi murabbiylar tomonidan "Shaxmatdagi mag'lubiyatdan keyin qilinishi shart bo'lgan ishlar" ro'yxatini 10 dan ortiq vazifalarni kiritgan. Misol uchun FIDE murabbiylari Reniyer Kastellanos va Silviya Ralukalar tomonidan ishlab chiqilgan "Shaxmatdagi mag'lubiyatdan keyin qilinishi shart bo'lgan ishlar" deb atalgan quyidagi ro'yxatini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

1. Yaxshi xulq-atvorni saqlash;
2. Raqib bilan bo'lgan o'yinni tahlil qilish;
3. O'tgan mag'lubiyatli o'yinni, shaxsiy o'yinlar ma'lumotlar omboriga joylash;
4. O'tgan mag'lubiyatli o'yinni annotatsiyasini yozish;
5. O'yindagi no'tog'ri yurishlarni tekshirib chiqish;
6. Uyga borganda o'yinni tahlil qilishni to'xtatish;
7. O'yindan uzilish;
8. Psixologik tiklanish;
9. Chekinma va oldinga intil;
10. Shaxmatdan zavqlanishni unutma.¹

E'tibor beradigan bo'lsak, berilgan tavsiyaviy vazifalarning 70% psixologik xususiyat kasb etadi, bundan tashqari psixologik tiklanish alohida vazifa sifatida tilga olinishi, mag'lubiyatlardan keyin sportchi bilan psixologik ish olib borilishi zaruratini namoyon etadi. Hech bo'lmaganda, sportchi o'zini psixologik tiklashga yordam beradigan umumiy qoidalar va tamoyillarni shakllantirgan, ularni o'rganib olgan bo'lishi zarur.

Quyida mag'lubiyatdan keyin sportchilar amal qilishi kerak bo'lgan muhim tavsiyalarni berib o'tiladi:

Birinchidan, mag'lubiyat mohiyati haqidagi tasavvurlarni kengaytirish kerak. Bunda Nelson Mandelaning "Men mag'lub bo'lmayman, o'rganaman yoki yutaman²" degan sitatasini eslab olish o'rinli. Demak mag'lubiyat biz uchun darsga aylanmas ekan, bu bundan mag'lubiyatni yana va yana takrorlashimiz mumkin. Mashur basketbolchi, 6 karra NBA chempioni va yulduzi, Karim Abdul Jabarning fikrlari mag'lubiyat mohiyatini chuqur anglab

¹ <https://thechessworld.com/articles/general-information/10-must-do-things-after-losing-a-chess-game/#:~:text=8.-,Psychological%20recovery,the%20rest%20of%20the%20games.>

² <https://mot.global/2019/09/i-never-lose-i-either-win-or-learn/>

yetishga yordam beradi, u shunday degan “Sen qanday g‘alaba qozonishni, qanday mag‘lub bo‘lish mumkinligini bilmaguningcha bila olmaysan. To‘g‘ri men va hech kim mag‘lubiyatni yoqtirmaydi, biroq men mag‘lubiyatlarni boshdan kechirishni bilaman, ularni qabul qila olaman.”³

Ikkinchidan, mag‘lubiyat yoki qiyinchiliklar bu hammasi tugadi degani emas, hammasi endi boshlanadi degan signal sifatida qabul qilinishi kerak. Unutmaslik zarurki, mag‘lubiyatdan keyin ham hayot bor, sizgacha necha yuz, balki minglab super chempionlar o‘tgan, istalgan sportni qarab ko‘ring mag‘lubiyatni tatib ko‘rmasdan, g‘alaba zavqini his etib bo‘lmaydi. Mag‘lubiyat “singal”deb tasavvur qilinsa, mag‘lubiyat bizga nimanidir xabarini yetkazdi, nimanidir tushuntirmoqchi va u nima?! Demak, bu vaziyatda biz shu nima degan savolga javobni topishga urinishimiz samaralidir.

Uchinchidan, motivatsiyani tiklash kerak. Bu esa o‘zida yoki jamoasida o‘tgan mag‘lubiyatli o‘yin yoki uchrashuvlardagi ijobiyliklarni qidirib topish, nimaga menga yoki bizga motivatsiyamni tiklash kerak deb savol berishdan boshlanadi⁴. Qayta mashg‘ulotlarga kirishish uchun istakni esa, biz nima uchun sportni tanlaganimiz, nima uchun aynan shu sport bilan shug‘ullanib boshlaganimiz, bu sport bizga qanday zavqni berishini o‘ylab ko‘rishimizdan topa olamiz. Bunda har bir o‘ziga berilgan savol shunchaki emas, balki oxirigacha tafakkur qilinib javobi topilish darajasigacha oborilsagina chindan motivatsiyani tiklab olish mumkin.

To‘rtinchidan, diqqatni jamlang, ayniqsa hali musobaqa hali yakuniga yetmagan bo‘lsa. Diqqatni jamlashning eng yaxshi usuli bu yaxshilab uhlab olish, to‘g‘ri va yetarli ovqatlanish, biroz jismoniy faollikdan keying o‘ziga savol berish “Men qayerdaman va mening hozir, shu yerdagi asosiy vazifam nima?”. Shu nuqtadan psixologik darajadagi tiklanish boshlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi to‘rtta tavsiyaga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ularning barchasi ijobiy fikrlash va ichki ijobiy suhbat olib borishga undovchi hatti-harakatlar jamlanmasidir. Sport psixologlari tomonidan oliy darajadagi yutuqlar yo‘lidagi sportchilarga eng ko‘p beriladigan tavsiya ham ijobiy ichki suhbat va ijobiy fikrlashdir. Chunki, biz ko‘p o‘zimiz bilan o‘zimiz yolg‘iz qolgamiz, shunday vaziyatlarda salbiy fikrlar va emotsiyalar bizni psixologik holatimizni vayron eta boshlaydi. Agar biz har qanday holatda ichki ijobiy suhbatni xosil qila olsak, kerakli psixologik sport formasini ham shunchalik tez va oson shakllantira olamiz.

References:

1. <https://thechessworld.com/articles/general-information/10-must-do-things-after-losing-a-chess-game/#:~:text=8,Psychological%20recovery,the%20rest%20of%20the%20games.>
2. <https://mot.global/2019/09/i-never-lose-i-either-win-or-learn/>
3. <https://www.goodreads.com/quotes/9073704-you-won-t-win-until-you-learn-how-to-lose-i>
4. <https://www.successtartswithin.com/mental-performance-coaching/>

³ <https://www.goodreads.com/quotes/9073704-you-won-t-win-until-you-learn-how-to-lose-i>

⁴ <https://www.successtartswithin.com/mental-performance-coaching/>